

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ चयनित मापदंडों पर विमर्श

डॉ. भास्कर कृष्णा जी ठुबे

असिस्टेंट प्रोफेसर, अध्यापक शिक्षा विभाग, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा .

डॉ. राजश्री

असिस्टेंट प्रोफेसर, अध्यापक शिक्षा विभाग, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का उद्देश्य भारत में स्कूली शिक्षा और शिक्षण शिक्षा को बदलना है। नई शिक्षा नीति ग्रामीण और शहरी दोनों भारत में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालयी शिक्षा को समाहित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक, प्रगतिशील और न्यायसंगत बनाना है। एनईपी में समग्र, बहु-विषयक और भविष्य की शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। शिक्षा में बेहतर पहुँच के लिए गुणवत्तापूर्ण शोध और प्रौद्योगिकी का न्यायसंगत उपयोग अति आवश्यक है। एनईपी 2020 दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी दोनों है। इसकी सफलता का बहुत कुछ इसके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा। वर्तमान शोध पत्र इसके विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने और राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 को क्रियान्वित करते समय आने वाली कठिनाइयों और बाधाओं पर विचार करने के उद्देश्य से किया गया है।

(क) वर्तमान स्कूल संरचना (10+2) और नई संरचना (5+3+3+4) में क्या अंतर है?

(ख) शिक्षण के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषा को शामिल करने का क्या प्रभाव होगा?

(ग) एनईपी 2020 में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है? इसके क्या परिणाम हैं?

(घ) एनईपी 2020 में सुझाए गए मूल्यांकन और परीक्षा सुधारों के क्या परिणाम हैं?

(ङ) शिक्षक के लिए एनईपी 2020 का क्या दृष्टिकोण है?

नीति आलेखों का विश्लेषण कुछ चयनित हुए मापदंडों जैसे स्कूल संरचना, शिक्षा का माध्यम, अंग्रेजी भाषा का स्थान, मूल्यांकन और परीक्षा सुधार, शिक्षक और शिक्षक शिक्षा के आधार पर किया गया। शिक्षा प्रणाली वर्तमान में 10 + 2 संरचना का अनुसरण करती है। इसे शीघ्र ही 5 + 3 + 3 + 4 पाठ्यचर्या संरचना द्वारा बदल दिया जाएगा। नीति शिक्षा के माध्यम के रूप में एक बच्चे की मातृभाषा पर बल देती है। यह एक बहुत ही विचारणीय तथ्य है कि योग्य शिक्षक जो क्षेत्रीय भाषा के साथ-साथ मातृभाषा में अध्ययन सामग्री भी पढ़ा सकें, कैसे उपलब्ध कराया जाए? एनईपी 2020 चीन, जर्मनी, फ्रांस जैसे अन्य देशों की शिक्षा प्रणाली का अनुसरण करना चाहता है, जहां विदेशी छात्र को देश को बेहतर ढंग से समझने के लिए देश की भाषा सीखने की जरूरत है। भारत में 22 सक्रिय भाषाएं हैं और अन्य देशों की तरह एक भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। यह बच्चों की चल रही शैक्षणिक प्रगति को मापने के लिए प्रारंभिक आकलन, सहकर्मि आकलन और समग्र प्रगति रिपोर्ट को भी बढ़ावा देता है। नीति दो नई एजेंसियों के गठन का सुझाव देती है: समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा विश्लेषण (PARAKH) और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। (NTA)। ये दोनों नए संस्थान राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बच्चों के अति-केंद्रीकरण और संभावित रूप से अति-परीक्षण को जन्म दे सकती हैं। कई राज्य और राष्ट्रीय मूल्यांकनों पर उच्च स्तरीय परीक्षण संस्कृति, बच्चों को प्रदर्शन

करने के लिए बाध्य करेगी, जो 'कोचिंग संस्कृति को कम करने' के इच्छित प्रभाव के विपरीत है, जो कि पहली बार शिक्षा नीति में उजागर की गई समस्या थी। NEP 2020 में अच्छे शिक्षक को उच्च वेतन देने का कोई उल्लेख नहीं है। चूंकि शिक्षण भारत में कम वेतन वाले व्यवसायों में से एक है, इसलिए अनुभवात्मक शिक्षा और अवधारणा-उन्मुख शिक्षण एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा।

सूचक शब्द : स्कूल शिक्षा की संरचना, क्षेत्रीय भाषा, परख और एनटीए समग्र प्रगति रिपोर्ट।

परिचय:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 जुलाई, 2020 में जारी की गई है। नीति का उद्देश्य भारत में स्कूली शिक्षा और शिक्षक-शिक्षा को परिवर्तित करना है। एनईपी 2020, 21वीं सताब्दी की पहली शिक्षा नीति है, जो हमारे देश की कई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को संबोधित करती है और सतत विकास के लिए 2030 कार्यावली के अनुरूप है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समावेशी विचार, निष्पक्षता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और प्रतिउत्तर के आधारभूत स्तंभों पर बनी है। एनईपी 2020 शिक्षा क्षेत्र के लिए कई परिवर्तनकारी विचारों की समर्थन करती है जिसका प्रत्येक नागरिक पर प्रभाव पड़ेगा। नई शिक्षा नीति ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर कॉलेज शिक्षा को सीमांकित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक, प्रगतिशील और न्यायसंगत बनाना है। एनईपी-2020 के प्रमोचन के साथ ही उच्च शिक्षा में नए प्रतिमान उभरे हैं और एनईपी-2020 के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ, भारत का लक्ष्य सस्ती लागत पर प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने वाला वैश्विक अध्ययन गंतव्य बनना है। एनईपी में समग्र, बहुविषयक और भविष्य की शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शोध और शिक्षा में बेहतर पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी के समान उपयोग जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। एनईपी दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी दोनों है। इसकी सफलता का बहुत कुछ इसके क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। वर्तमान में इसके विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने और राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 को क्रियान्वित करते समय आने वाली कठिनाइयों और बाधाओं पर विचार करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है।

उद्देश्य:

वर्तमान शोध पत्र निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया है।

1. वर्तमान स्कूल संरचना (10+2) और नई संरचना (5+3+3+4) में क्या अंतर है?
2. शिक्षण के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषा को प्रारम्भ करने का क्या प्रभाव होगा?
3. एनईपी 2020 में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है? इसके क्या परिणाम हैं?
4. एनईपी 2020 में सुझाए गए मूल्यांकन और परीक्षा सुधारों के क्या परिणाम होंगे?
5. शिक्षक पर एनईपी 2020 का क्या दृष्टिकोण है?

विधि:

वर्तमान अध्ययन के लिए उपयोग की जाने वाली शोध पद्धति विषयवस्तु विश्लेषण निर्धारित की गयी है है। यह एक गुणात्मक शोध पद्धति है, जिसका उपयोग नई शिक्षा नीति 2020 का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के लिए किया गया है।

एनईपी-2020 का विश्लेषण:

नीति विषयवस्तु का विश्लेषण कुछ चयनित मापदंडों जैसे स्कूल संरचना, शिक्षण का माध्यम, अंग्रेजी भाषा का स्थान, मूल्यांकन और परीक्षा सुधार, शिक्षक और शिक्षक शिक्षा के आधार पर किया गया था।

1. शिक्षा प्रणाली वर्तमान में 10+2 संरचना का पालन करती है। इसे जल्द ही 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना द्वारा बदल दिया जाएगा। नई संरचना को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है जब यह बच्चे की उम्र अर्थात (3-8), (8-11), (11-14) और (14-18) वर्ष के अनुरूप हो। पहले चरण में आंगनवाड़ी और प्रीस्कूल में बिताया गया समय शामिल है। यह नया ढांचा मौजूदा ढांचे को बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार विभाजित करता है। ये प्रारंभिक बचपन, स्कूल के वर्ष और माध्यमिक चरण हैं। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि संरचना में यह परिवर्तन उन वर्षों को नहीं बदलता है जो एक बच्चा औपचारिक शिक्षा में बिताता है। वे पहले जैसे ही रहते हैं। यह 5+3+3+4 संरचना पहले से मौजूद प्ले स्कूलों को 'औपचारिक शिक्षा' के क्षेत्र में लाती है। आज, अधिकांश छात्र, विशेष रूप से शहरों में, तीन साल की उम्र में प्ले स्कूल में शामिल होकर औपचारिक शिक्षा पूरी करते हैं। फिर बच्चा अगली कक्षा में जाता है जिसे किंडरगार्टन 1 (KG-1) और (KG-2) कहा जाता है और इसके बाद 12 साल की माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा होती है। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा की 5+3+3+4 प्रणाली के साथ, 10+2 प्रणाली देश में औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत एक बच्चे द्वारा स्कूल स्तर पर बिताए जाने वाले वर्षों के संदर्भ में नहीं बदलेगी। दूसरा, इससे सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
2. शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाएँ - नीति शिक्षा के माध्यम के रूप में एक बच्चे की मातृभाषा पर जोर देती है। हालाँकि, NEP केवल मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में सुझाती है, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं बनाया है। नीति में कहा गया है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में अवधारणाओं को अधिक तेज़ी से सीखते और समझते हैं। NEP 2020 चीन, जर्मनी, फ्रांस जैसे अन्य देशों के अनुरूप मानदंडों पर चलना चाहता था जहाँ विदेशी छात्रों को देश को बेहतर ढंग से समझने के लिए देश की भाषा सीखने की आवश्यकता होती है। भारत में अन्य देशों की तरह एक राष्ट्रीय भाषा नहीं बल्कि 22 सक्रिय भाषाएँ हैं। यदि ये परिवर्तन लागू किए जाएंगे, तो हमें निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
 - योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता जो एक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ा सकें।
 - मातृभाषाओं में अध्ययन सामग्री की आवश्यकता।
3. एनईपी 2020 के अनुसार अंग्रेजी भाषा का स्थान- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, निजी स्कूलों के छात्रों को सरकारी स्कूलों के छात्रों की तुलना में बहुत कम उम्र में अंग्रेजी से परिचित कराया जाएगा। शैक्षणिक पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल के छात्रों की संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। यह नई शिक्षा नीति की बड़ी कमियों में से एक है क्योंकि इससे अंग्रेजी में संवाद करने में असहज छात्रों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच की खाई और चौड़ी हो जाएगी। नीति में कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में छात्रों को 5वीं कक्षा तक और कुछ मामलों में 8वीं कक्षा

तक क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। हालांकि, निजी स्कूल शुरुआती चरणों से ही अंग्रेजी शुरू करने में एक कदम पीछे नहीं हटेंगे।

4. **परीक्षण आकलन और परीक्षा सुधार-** एनईपी 2020 ने 3, 5 और 8 ग्रेड स्तरों पर परीक्षण के साथ, नव प्रस्तावित स्कूली शिक्षा प्रणाली के सभी स्तरों पर मापने योग्य सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया। यह बच्चों की चल रही शैक्षणिक प्रगति को मापने के लिए प्रारंभिक आकलन, सहकर्मि मूल्यांकन और समग्र प्रगति रिपोर्ट को भी बढ़ावा देता है। एनईपी 2020 का अध्ययन करते समय निम्नलिखित बिंदु उभर कर आए।
- 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के साथ-साथ 12वीं कक्षा के बाद सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाओं को दिए जाने वाले महत्व के बीच अधिव्यापन है।
 - राज्यों के प्रदर्शन से जुड़ी प्रस्तावित बजट राशि के परिणामस्वरूप वास्तव में कम आय वाले और कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों को भविष्य में केंद्रीय बजट के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, जिससे आगे चलकर और अधिक स्तरीकरण हो सकता है।
 - नीति छात्रों और अभिभावकों के लिए एक समग्र प्रगति रिपोर्ट कार्ड के विकास का सुझाव देती है, जिसे समय-समय पर उनकी प्रगति पर नज़र रखने के लिए एआई आधारित सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं करता है कि वर्तमान असाधारण डिजिटल विभाजन को कैसे भरा जाएगा।
 - नीति भाषा में ओलंपियाड और अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं को बढ़ावा देने के माध्यम से आईआईटी/एनआईटीएस में प्रवेश बढ़ाने के लिए 'प्रतिभाशाली छात्रों' पर ध्यान केंद्रित करने का उल्लेख है। गरीब परिवार ओलंपियाड की तैयारी और परीक्षा शुल्क वहन नहीं कर सकते हैं और यदि प्रमुख संस्थान उन्हें अपने प्रवेश मानदंडों में शामिल करते हैं, जैसा कि नीति द्वारा सुझाया गया है, तो यह उच्च शिक्षा में मौजूदा सामाजिक असमानताओं को और गहरा करेगा।

नीति में दो नई एजेंसियों के गठन का सुझाव दिया गया है: समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा विश्लेषण (PARAKH) और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA)। ये नई एजेंसियां राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बच्चों के अत्यधिक केंद्रीकरण और संभावित रूप से अत्यधिक परीक्षण की ओर ले जा सकती हैं। कई राज्य और राष्ट्रीय मूल्यांकनों पर उच्च स्तर वाली परीक्षण संस्कृति (जिसमें स्कूलों को छात्रों के अंकों को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध करना आवश्यक है) बच्चों पर प्रदर्शन करने का दबाव बनाएगी, जिससे 'कोचिंग संस्कृति को कम करने' के इच्छित प्रभाव नकारे जाएंगे, जो कि नीति में सबसे पहले उजागर की गई समस्या थी।

5. शिक्षक और शिक्षक शिक्षा के प्रति नीति दृष्टिकोण - एनईपी 2020 में शिक्षक पर एक पूरा खंड (धारा 5) है, लेकिन यह मुख्य रूप से शिक्षकों को उन्नत करने, शिक्षकों के ज्ञान का परीक्षण करने और यहां तक कि शिक्षण व्यवसाय में प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने से संबंधित है। शिक्षकों की भर्ती सशक्त, पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से की जाएगी। पदोन्नति योग्यता आधारित होगी, जिसमें शैक्षिक प्रशासक या शिक्षक शिक्षक बनने के लिए बहु-स्रोत आवधिक प्रदर्शन मूल्यांकन और उपलब्ध प्रगति पथों के लिए एक तंत्र होगा। शिक्षकों के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

द्वारा 2022 तक एनसीईआरटी, एससीईआरटीएस, शिक्षक और सभी स्तरों और क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के परामर्श से विकसित किया जाएगा। एनईपी में कहा गया है: "यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्कृष्ट छात्र विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से शिक्षण पेशे में प्रवेश करें - देश भर में गुणवत्तापूर्ण 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए बड़ी संख्या में योग्यता-आधारित छात्रवृत्तियाँ स्थापित की जाएँगी। ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष योग्यता-आधारित छात्रवृत्तियाँ स्थापित की जाएँगी, जिसमें उनके बी.एड. कार्यक्रमों के सफल समापन पर उनके स्थानीय क्षेत्रों में अधिमान्य रोजगार भी शामिल होगा।" छात्रों को छात्रवृत्ति देना ठीक है, लेकिन आप स्कूलों में पढ़ाना जारी रखने के लिए प्रतिभाशाली छात्रों को कैसे बनाए रखेंगे? जबकि कोठारी आयोग ने शिक्षकों के वेतन को बढ़ाने की बात की थी, और वेतन के लिए मानदंड सुझाए थे, एनईपी 2020 में अच्छे शिक्षकों को उच्च वेतन देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। चूँकि शिक्षण भारत में कम वेतन वाले व्यवसायों में से एक है, इसलिए अनुभवात्मक शिक्षण और अवधारणा-उन्मुख शिक्षण एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। जब तक शिक्षक के पारिश्रमिक को संशोधित नहीं किया जाता, तब तक एनईपी 2020 का कार्यान्वयन काफी चुनौतीपूर्ण होगा।

निष्कर्ष

एनईपी 2020 प्राथमिक विद्यालयों से जुड़ी खराब साक्षरता और संख्यात्मकता के परिणामों को सुधारने, मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में ड्रॉपआउट के स्तर को कम करने और उच्च शिक्षा प्रणाली में बहु-विषयक दृष्टिकोण को पेश करने पर केंद्रित है। इसके अलावा, नीति में बचपन की शिक्षा, पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र के पुनर्गठन, परीक्षा प्रक्रिया में सुधार और शिक्षक प्रशिक्षण में निवेश पर भी जोर दिया गया है। हालाँकि एनईपी 2020 का उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली में समग्र परिवर्तन लाना है, लेकिन सुधारों को लागू करने में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह की चुनौतियाँ हैं। एक बार एनईपी लागू हो जाने के बाद, छात्रों के 10वीं के बाद कला, विज्ञान और वाणिज्य में विभाजन धुंधला हो जाएगा। अब छात्रों को उनकी रुचि के आधार पर विभिन्न धाराओं से पाठ्यक्रम लेने की अनुमति होगी। पहले, छह से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य थी। अब तीन से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य होगी। इस कदम से 14-18 वर्ष की आयु के बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार (RTE) मांगने का मौका मिलेगा जो पहले केवल 14 वर्ष की आयु तक ही मान्य था। अब 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे भी इसकी मांग कर सकते हैं। एनईपी-2020 का प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी भारतीयों को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। हालाँकि, इसने ऐसा कोई यथार्थवादी तरीका नहीं बताया है जिससे निजी संस्थान अपने छात्रों और उनके समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धन जुटा सकें। शैक्षणिक संस्थान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए न तो दान के ज़रिए पर्याप्त धन जुटा पाए हैं और न ही अपनी ट्यूशन फ़ीस बढ़ा पाए हैं।

संदर्भ

1. अलूर, एम. (2001)। भारतीय संदर्भ में समावेश। ह्यूमन स्केप, 8(6), 1-8।
2. अनुजा, (2020, 18 अगस्त)। एनईपी 2020: शिक्षा को और अधिक समावेशी बनाना। टाइम्स ऑफ इंडिया ब्लॉग।
3. आयडिनोग्लू, एन. (2014)। अंग्रेजी भाषा की पाठ्यपुस्तक में लिंग। प्रोसीडिया-सामाजिक और व्यवहार विज्ञान।

4. बानूरी, एम., और सरमा, एस. (2023, 10 अप्रैल)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020: हिट और मिस। भारत विकास समीक्षा।
5. बैटर्स, जे. (1987). विदेशी भाषा सीखने के बारे में छात्र और शिक्षक की धारणाएँ. पीएच.डी. थीसिस, बाथ विश्वविद्यालय
6. बटलर, जे. (1990). जेंडर ट्रबल, रूटलेज प्रकाशन.
7. बूथ, टी. और ऐन्सको, एम. (2002). समावेशन के लिए सूचकांक: स्कूलों में सीखने और भागीदारी का विकास करना. समावेशी शिक्षा पर अध्ययन केंद्र, यूनाइटेड किंगडम. वैज्ञानिक अनुसंधान प्रकाशन.
8. डन और एंटोनिया, डब्ल्यू. (2017). ग्रेडिंग लक्ष्य चार- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर सतत विकास लक्ष्य में तनाव, खतरे और अवसर, ब्रिल प्रकाशन। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा। (2015)। <https://www.un.org/en/ga> हार्पर और रो।
9. थॉर्न, बी. (1993). लिंग खेल: स्कूल में लड़कियां और लड़के। सामाजिक बल, 73(3), 1139। <https://doi.org/10.2307/2580577>
10. जुल्का, ए.(n.d) समतामूलक और समावेशी शिक्षा एनईपी, 2020.
11. केंटर, आर.एम. (1977). निगम के पुरुष और महिलाएँ. न्यूयॉर्क: बेसिक बुक्स.
12. खान,. जिब्रान और एन. साहू, एन. (2021), राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 में समतामूलक और समावेशी दृष्टिकोण: एक आलोचना, ओआरएफ.
13. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986। भारत